

**СЕКЦІЯ ІІІ
«ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА. СОЦІОЛОГІЯ.
ФІЛОЛОГІЯ. ЛІНГВІСТИКА»**

DOI:

*Байбіков М. А., аспірант,
науковий керівник – канд. наук з фіз. виховання і спорту,
доцент Романенко В. В.*

*Харківська державна академія фізичної культури
Методика оцінки рівня тривожності в єдиноборствах*

Високі темпи розвитку сучасних спортивних досягнень та, як наслідок, пошук нових шляхів ефективності змагальної діяльності приваблюють увагу спортсменів, тренерів та вчених до психологічної складової процесу підготовки, яка має бути нерозривно пов'язана з етапами багаторічного вдосконалення. Уміння управляти своїм психічним станом перед й в ході змагання та добре розвинуті психічні якості є частиною психологічного профілю успішного спортсмена. Це положення особливо актуальне для спортивних єдиноборств. В єдиноборствах суперництво на високого рівня змаганнях спортсменів з високим рівнем фізичної, тактичної, технічної підготовки характеризується збільшенням психічної напруги. З цим пов'язана наша увага до змагального стресу, тривожності і до засобів їх подолання, до проблеми стійкості спортсменів до різних джерел стресу, що виникають під час змагань, адаптації спортсменів до фізичних та психологічних навантажень.

Мета дослідження – визначити рівень тривожності таеквондистів юніорського віку.

Для отримання результатів були застосовані такі методи: аналіз науково-методичної літератури та джерел Інтернету; анкетування; педагогічне спостереження; методи математичної статистики.

У науковому дослідженні брали участь таеквондисти-юніори (15,3±0,14 років) спортивного клубу «Білий ведмідь» м. Харкова, у кількості 17 спортсменів (кваліфікація: МС-3, КМС-14). Серед них 3 дівчини та 14 хлопців.

Для диференційної оцінки рівня тривожності було використано методикау Спілбергера-Ханіна. Ця методика є інформативним способом самооцінки рівня тривожності в даний момент (реактивна, ситуативна

тривожність, як стан) і особистісної тривожності (як стійка характеристика людини).

Статистичний аналіз отриманих даних виконано за допомогою програми Excel.

Аналіз науково-методичної літератури та педагогічне спостереження дозволили нам визначитися з вибором тестів, результати яких стали основою для подальшого аналізу дослідної роботи.

За результатами дослідження було встановлено (рис. 1), що рівень особистісної тривожності тхеквондистів-юніорів склав $32,4 \pm 9,42$ балів, рівень реактивної тривожності $33,9 \pm 6,93$ балів.

Рис. 1. Середні показники особистісної та реактивної тривожності тхеквондистів-юніорів

Отримані дані свідчать, що ситуація змагання викликає у тхеквондистів-юніорів більший стан тривожності, хвилювання, ніж у повсякденному житті. Хоча середній рівень реактивної тривожності не дає серйозних негативних станів, що не дозволяють в повній мірі проявити себе на змаганнях.

Отже, використані в дослідженні діагностичні інструменти для оцінки рівня прояву особистісної та ситуативної тривожності дають можливість їх оцінки у спортивних групах для вирішення прикладних задач, пов'язаних з підтримкою ефективності спортивної діяльності.

Використовуючи ці інструменти, можна відстежити в динаміці зміни психоемоційного стану спортсменів та на основі отриманих показників сформулювати завдання психологічної підготовки та своєчасно ввести корективи у тренувальний процес, що сприятиме впливу на успішність змагальної діяльності.

На підставі викладених спостережень можна зробити такі висновки:

1. Наші спостереження за підготовкою таеквондистів-юніорів, їхнім рівнем особистісної та ситуативної тривожності показують, що психічний розвиток спортсменів, їхня здатність до самоконтролю та, отже, більш високе усвідомлення дій, в значній мірі може впливати на їхню спортивно-змагальну діяльність.

2. Підтверджена важливість використання методу оцінки рівня тривожності для вивчення емоційно-особистісної сфери спортсмена.